

Jornada Trans.Arch Internacional - 28 de junio 2023 - Goethe Universität Frankfurt Proyecto "Archives in Transition: Collective Memories and Subaltern Uses" (Trans.Arch)

European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the MSCA-RISE Scheme (Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange). Grant agreement 872299.

Archivo, memoria y política en la literatura digital latinoamericana

Claudia Kozak

Como preámbulo, para que se entienda desde la experimentación a qué tipo de obras me referiré al hablar de literatura digital, mostraré un minuto de la pieza titulada *Mi tía abuela* de la artista mexicana Frida Robles, que retomaremos al final de esta presentación.

Hoja de ruta

En esta presentación haré foco en el análisis de una zona significativa de la literatura digital latinoamericana que, desde procedimientos intermediales, tramita el registro y la memoria de violencias que marcan cuerpos y subjetividades. El corpus seleccionado permite ser considerado en forma central desde vinculaciones conceptuales que orientan el proyecto Trans.Arch, ya que imbrica archivos en transición -en este caso en el desplazamiento hacia los archivos digitales- memorias colectivas y usos subalternos en relación con ellas. El corpus incluye piezas que, en sí mismas, se constituyen como archivos digitales y/o que integran repositorios y archivos más amplios de literatura digital. Luego de una síntesis conceptual, comentaré brevemente dos piezas de María Mencía [Voces invisibles: Mujeres víctimas del conflicto colombiano](#) y [El poema que cruzó el Atlántico](#) (parte de un proyecto mayor titulado *El Winnipeg. El barco de la esperanza*). En ambos casos resulta importante destacar tanto el modo en que se recupera una memoria a la vez individual y colectiva en relación con sucesos políticos, como la constitución de archivos digitales como forma no sólo de preservación de memoria sino de intervención. Por último, tomaré como referencia [Mi tía abuela](#), de Frida Robles, en función de analizar formas de creación digital que contestan memorias intrafamiliares, violencias institucionales (Iglesia/Estado) y marginalización de disidencias género/sexuales.

Literatura digital

Por literatura digital entiendo un **arte textual de medios programables** (Cayley 2002), literatura "nacida" digital (Hayles 2007, 2009), por oposición a literatura digitalizada. Se trata de

producción artístico-verbal digital que incluye texto con función poética preeminente y mecanismos de producción/circulación/recepción propios del lenguaje y los entornos digitales. Pero, a la vez, es literatura que no incluye solamente texto verbal. Mi propuesta para comprender esta práctica artístico-verbal está centrada en lo que llamo *especificidad literaria blanda al interior de un acontecimiento intermedial y multimodal*, puesto que incluye otros lenguajes además del verbal: en general, lenguaje visual y sonoro, por ejemplo, más todas las posibilidades derivadas de los lenguajes de programación.

Muchas veces se da en este arte textual de medios programables un énfasis en el cómo se produce, en la *poiesis*, en relación con la materialidad del texto que acerca a la literatura digital a la experimentación sensible con la materialidad misma (fónica y gráfica) del lenguaje verbal que ya estaba presente, por otros medios, en la literatura experimental previa. Por otra parte, y más allá de las difuminaciones de límites entre diversas prácticas artísticas en las artes contemporáneas -movimiento de borrado de límites del que la literatura digital participa por lo que puede considerarse como literatura expandida-, si al considerar esta práctica es posible hablar aún de literatura, es tanto por su función poético-verbal preeminente, no subsidiaria de otras funciones del lenguaje verbal, como por los fuertes diálogos que establece con la literatura ya sea previa o contemporánea, cosa que no todo arte digital hace (ni tiene por qué hacer). Quizá podamos ver esto más en algunas piezas que en otras, quizá también muchas veces es cuestión del lugar que adopta la mirada que lee estas piezas. Como veremos, en el corpus que he seleccionado la función poética del lenguaje verbal y el diálogo con lo literario se da más en unos casos que en otros.

Experiencia *poiética* digital

La experiencia del texto *poiético* digital nos acerca no sólo a retóricas textuales de superficie (verbales, sonoras, gráficas), sino también a retóricas de interfaz (modos de interacción y puesta en juego del cuerpo) y a retóricas del código informático mismo (formas de organización de las bases de datos, matematización de los procesos de codificación/decodificación; lógicas de compilación, etc. (Bouchardon 2008, Kozak 2019).

Perspectivas decoloniales

Dicho esto, señalo que no tomaré como corpus proyectos de digitalización y archivo de textos no nacidos digitales, sino piezas de literatura digital que convocan y construyen archivos

o que han sido incluidas en archivos de literatura digital, en particular en Latinoamérica, y que, a la vez, muchas veces, discuten los sentidos hegemónicos tanto de las memorias “oficiales” como de la propia cultura digital en la que se inscriben.

Lo último se vincula en particular con búsquedas decoloniales que intervienen en la cultura en una doble dimensión: por una parte, trabajan con memorias desplazadas, que han sido subalternizadas y que resurgen y se resignifican en las prácticas artísticas -según los casos, memorias vinculadas a migraciones y exilios, a disidencias sexo-genéricas, a invisibilizaciones marcadas por raza, género o clase- y, por otra parte, en función de que se trata de prácticas artísticas digitales, buscan también decolonizar los sentidos hegemónicos de las culturas algorítmicas contemporáneas en las que todo dato es mercancía y todo producto cultural es objeto de consumo reemplazable en una cadena de olvidos programados en forma de obsolescencia tecnológica.

Miradas anarquistas y decoloniales

Trabajo así al interior de un cruce entre miradas anarquistas y decoloniales, que no podría desarrollar in extenso aquí, pero presupongo familiares dentro del proyecto Trans.Arch. En todo caso, señalo que ambas nociones se atraviesan mutuamente, en cuanto permiten –como sostiene Andrés Maximiliano Tello– “trastornar el sueño de la organización jerárquica de los registros en el cuerpo colectivo” (Tello 2018: 8) al tiempo que convocan tecnodiversidades (Hui 2020). En particular, y aunque las piezas a comentar en esta ocasión no se vinculan con la memoria indígena latinoamericana, la perspectiva desarrollada por Silvia Rivera Cusicanqui ofrece un buen punto de partida ya que, sin bien la autora plantea que la descolonización sólo puede realizarse en la práctica, también sostiene que

Se trataría empero de una práctica reflexiva y comunicativa fundada en el deseo de recuperar una memoria y una corporalidad propias (...) tal memoria no sería solamente acción sino también ideación, imaginación y pensamiento (*amuyt'aña*) (...) [que] en tanto gesto colectivo, permitiría una reactualización/reinvención de la memoria colectiva en ciertos espacios/tiempos del ciclo histórico en que se ve venir un cambio o conmoción de la sociedad. (*Sociología de la imagen* 19)

Cómo pueda llegar esto a tener algún sentido al interior de la literatura digital es el objeto de esta presentación y un constante desafío. Este desafío básicamente se vincula con los sentidos más ampliamente cristalizados de la cultura digital contemporánea, esto es, lo que llamo “dispositivo digital hegemónico contemporáneo”.

Experimentalismo crítico frente al dispositivo digital hegemónico

Resumiendo, el experimentalismo crítico al interior del dispositivo digital hegemónico implicaría ir contra: 1) la presuposición de una equivalencia entre modernización tecnológica, novedad y progreso, basada en criterios meramente instrumentales correlativos a la supuesta neutralidad de los datos y la información en la cultura algorítmica; 2) la estandarización automática de consumos culturales desde una pretendida libertad de elección que remite en realidad a algoritmos de segmentación de perfiles de consumidores; 3) la datavigilancia como modo de control social masivo a partir de nuestras huellas digitales en la red global de datos informáticos, alimentada por innumerables artefactos de captura: Internet, las “redes sociales”, las aplicaciones de teléfonos inteligentes, el sistema de transporte y cualquier otro dispositivo de registro visual y sonoro en el espacio que habitamos; 4) la desmemoria por saturación de información y, a pesar de la ampliación inédita de contenidos (textos, imágenes, sonidos) accesibles para cada vez más personas, la falta de competencias para discernir críticamente respecto de ellos –sólo pensar en el fenómeno de las *fake news* sirve como constatación de esto–; 5) el ocultamiento de la materialidad digital, tanto de infraestructuras como de la propia materialidad algorítmica, correlativo al ocultamiento de condiciones materiales de existencia en una vida digital que se promociona como accesible y similar para todxs.

Experimentalismo crítico digital

Frente a ello, la literatura digital de la que hablo, si tiene alguna chance de sortear tales sentidos hegemónicos, puesto que por ser digital no deja en todo momento de habitar ese mismo dispositivo, sólo puede constituirse desde un experimentalismo en busca de aperturas de acontecimiento, esto es, en busca de potenciar disrupciones creativas y críticas que, al tiempo que nos permitan dialogar con los sentidos particulares propuestos en cada pieza literaria digital, nos permitan también releer críticamente la propia cultura/vida algorítmica. Como veremos, es lo que llamo experimentalismo digital crítico.

Voces invisibles: Mujeres víctimas del conflicto colombiano

Como parte del proyecto de investigación-creación “Memoria, Víctimas y Representación del Conflicto Colombiano”, financiado por una entidad pública inglesa, desarrollado en Colombia en 2019 junto con los grupos comunitarios de la Corporación de Zoscua y La Ruta Pacífica de

las Mujeres (RPM), la artista española -nacida en Venezuela y residente en Inglaterra- María Mencía llevó a cabo talleres creativos cuyas producciones fueron recompuestas en esta pieza digital llamada *Voces Invisibles: Mujeres Víctimas del Conflicto Colombiano*. La pieza incluye tres partes sin orden predeterminado ya que es posible entrar en cada una de ellas a gusto. Una es “Su espacio en la memoria” y da cuenta de la memoria personal/colectiva surgida de los talleres y representada en escrituras breves semejante a graffitis en un muro, que fue luego remediado en forma digital incluyendo sonido. Las frases aparecen y desaparecen en la medida en que interactuemos con el mouse cepillando la pantalla al tiempo que se superponen las voces de sus autoras pronunciándolas. Otra parte se titula “¿Nos escuchan?” y despliega con el mismo recurso de aparición /desaparición y de voces superpuestas, fotografías de actos que organizan las mujeres de Zoscuá y La Ruta Pacífica en su práctica activista; la tercera es “Relatos-Voces Construyendo Memoria”, e incluye diversas narraciones vinculadas con temas de género en la sección ‘Museo para mí’; cuerpo político en las sección “Nuestro cuerpo se quedó en hilachitas”; memoria en las secciones “Le Refresco la Memoria” y ‘Costurero de la Memoria’ (mapa de retazos Colombia). En este caso, los relatos en las voces de las mismas mujeres se van escuchando de a uno, mientras al interactuar con la pieza distintas frases van desplazándose en la banda superior (traducidas a inglés en la banda inferior) y en el centro de la pantalla aparecen y desaparecen fotografías vinculadas con los objetos que se pueden asociar con los relatos.

Por razones de tiempo, solo voy a destacar el recurso de aparición/desaparición que se hace eco de mucho de lo que la investigación/creación dio cuenta en su proceso: desde las desapariciones forzadas de personas y los desplazamientos hasta la potencia de la aparición de las voces, de las memorias y de otros cuerpos encarnados en las mujeres protagonistas de estas historias. En suma, el archivo de estas voces invisibles reaparece para crear nuevos sentidos y dar vida.

El Winnipeg. El barco de la esperanza

Un proyecto anterior de María Mencía, desarrollado entre 2015 y 2017 se titula *El Winnipeg. El barco de la esperanza*. También incluye diversas partes, una de las cuales es un poema digital interactivo titulado “El poema que cruzó el atlántico”. La pieza recupera la memoria de la travesía del Winnipeg, el barco que el gobierno chileno fletó a instancias de Pablo Neruda, que viajó en agosto de 1939 desde Trompeloup (Francia) a Valparaíso (Chile), con dos mil refugiados republicanos a bordo. Dos de ellos eran el abuelo y el tío abuelo de la artista, quien

casi por casualidad supo del hecho en su adultez. Sería largo narrar las circunstancias, sobre las que pueden leer en el sitio web de la pieza, y que tiene incluso a la UNTREF y su archivo del Museo de la Inmigración, como protagonista. Según Mencía, nadie en su familia sabía que sus parientes habían viajado en ese barco. María sabía que el abuelo había vivido poco tiempo en Argentina, en Comodoro Rivadavia, pero al parecer nadie en la familia sabía cómo había llegado hasta allí. La pieza, por tanto, entrecruza la memoria y el olvido tanto público como privado, en vinculación con la guerra civil y el posterior silencio del franquismo, y se fue construyendo en forma proliferante a partir de trabajo de investigación/creación que la artista llevó a cabo en Buenos Aires y Valparaíso. Una sección de la pieza se titula justamente “Archivo” y recoge relatos de familiares de otros exiliados republicanos que viajaron en el Winnipeg. Incluso de personas hoy mayores, que viajaron en ese barco siendo niños. Y es posible también dejar un nuevo relato para engrosar el archivo.

“El poema que cruzó el Atlántico”, el poema digital que es una de las secciones del proyecto, se deriva de un mapa digitalizado con la ruta que siguió el barco, que la artista encontró en el archivo de La Memoria Chilena, convertido en la pieza en una cadena de texto con los nombres de los pasajeros. La ruta está así marcada por los nombres que van apareciendo, nuevamente, sobre un fondo de desaparición -algunos de los testimonios del archivo dan cuenta de que el listado canónico publicado de los pasajeros estaba muy incompleto. Pero el poema no es sólo la cadena de nombres que cruzan el Atlántico. También es posible “sumergirse” en el océano que se convierte en un mar de letras que van adquiriendo diversos tamaños, componiendo y descomponiendo texto, en la estela de mucha poesía digital interactiva.

Mi tía abuela

Me gustaría ahora volver al comienzo de esta presentación. Recordarán el poema/relato *Mi tía abuela*. En esta pieza, como en *Voces invisibles*, también el relato oral cobra protagonismo, al tiempo que se cruza en forma desarticulada con textos escritos que reproducen rezos de la liturgia católica. Al ingresar por primera vez, nos encontramos con una pantalla de abigarradas letras en imprenta mayúscula que, en un primer momento, podría parecer ilegible debido al poco espacio entre letras, pero que reproduce sin solución de continuidad ni puntuación alguna una versión de la oración *Ángel de la Guarda*.

Como en segundo plano, se observan otras letras lo que produce un efecto de palimpsesto. Puesto que se trata de una pieza interactiva, es posible dar clic sobre el texto lo que

lleva a pantallas subsiguientes que presentan otros textos similares (*Gloria al Padre, Avemaría, Padrenuestro, Credo y Yo confieso*). Cada pantalla va variando la disposición gráfica de las letras, que pueden encontrarse ya sea abigarradas o separadas, y el color de fondo que va del blanco al azul. Cuando las letras se encuentran más separadas, ofrecen espacios vacíos lo que produce un efecto de verticalización de los textos en pantalla: de un efecto de horizontalidad se pasa a visualizar columnas verticales no regulares. Aunque estas columnas no proveen significado, aportan una cualidad de poesía visual tipográfica a toda la pieza. En cierto momento, al seguir interactuando el fondo de pantalla se convierte en una fotografía de las monjas entre quienes, se presume, se encuentra la tía abuela, protagonista del relato oral que en ningún momento repite los textos que se ven en pantalla.

La voz de la narradora es disparada por la interacción con fragmentos de los textos en pantalla. Sin interactuar con la interfaz gráfica es posible escuchar el relato completo; sin embargo, de algún modo la pieza nos interpela a que interactuemos, lo que conduce a una yuxtaposición desentonada entre el aspecto gráfico y el sonoro. Una de los aspectos más cautivantes de la pieza es la manera en que el relato oral se fragmenta y superpone a la manera de un canon musical que se equipara entonces al palimpsesto gráfico. El sonido se mezcla, pero, también, el relato se vuelve coral, colectivo, y se acopla a la musicalidad de la voz que narra sin escatimar figuras retóricas como repeticiones y quiasmos (“Sentada con mi tío en la Colonia Condesa, en la Colonia Condesa sentada con mi tío, Santa Lupita exclama, le dieron electroshocks, a tu tía abuela le dieron electroshocks. Era 1970, era 1970. La trajeron en una combi llena de monjas, salieron desde Colima, desde Colima con rumbo a la ciudad de México...”).

Cada persona que interactúa con esta pieza puede imprimirle un ritmo propio a partir de un modo de acoplar el cuerpo, con sus tiempos acelerados o demorados, sus énfasis repartidos entre textos visuales y voces, produciendo una experiencia matizada del domino digital contra transparencias funcionales más estandarizada y hegemónicas. Y no resulta en absoluto menor la historia misma de la tía abuela. Las frases quedan resonando una y otra vez, acercándonos a esa tía abuela, a quien le dieron electroshocks para convertirla en una monja feliz, quien tenía la voz ronca y a quien no le gustaban los hombres, pero a la que tampoco le gustaba ser monja, “y gritaba y se arañaba” hasta que “le sacaron esa manía, la manía de no querer ser monja”. En definitiva, la voz que relata la historia de la tía abuela, en yuxtaposición con una visualidad multifacética, interpela en forma visceral al *domine* en el mismo dominio digital. Si bien la pieza

no convoca un archivo de la misma manera que en las piezas anteriores comentadas, bucea en la memoria familiar a partir del archivo descartado: el tío de la narradora arranca su relato como de la nada –“Santa Lupita, exclama, a tu tía abuela le dieron electroshocks...”-, el relato, en efecto, comienza in medias res, no se sabe qué lo ha disparado, pero hace aparecer una historia familiar no contada. Y es esta literatura digital la que se arroga el derecho de hacerlo abriendo potencias de desclasificación y experimentación crítica en relación con cómo comprendemos nuestras memorias, nuestros relatos y nuestros cuerpos.

Archivos y antologías de literatura digital

- Electronic Literature Organization, <https://eliterature.org/>:
 1. Electronic Literature Collection 1, 2, 3, 4
 2. Electronic Literature Directory
 3. Electronic Literatura Archives: THE NEXT
 4. The Consortium on Electronic Literature (CELL)
- Antología Lit(e)Lat vol. 1: <http://antologia.litelat.net/>
- Cartografía de la literatura digital latinoamericana: <https://www.cartografiadigital.cl/>
- Atlas de literatura digital brasileira: <https://atlasdigital.wordpress.com/>

Piezas citadas

- Voces invisibles. Mujeres víctimas del conflicto colombiano: <https://www.voces-invisibles.com/invisiblevoices/>
- El Winnipeg. El barco de la esperanza: <http://winnipeg.mariamencia.com/#winnipeg>
- Mi tía abuela: <http://oral.pub/Mitiaabuela/>

Bibliografía citada

- Bouchardon, Serge. “The Aesthetics of Materiality in Electronic Literature”. *ELMCIP*, 2008, pp. 1-12, https://elmcip.net/sites/default/files/media/critical_writing/attachments/bouchardon-bergen-materiality.pdf
- Hui, Yuk. *Fragmentar el futuro. Ensayos sobre tecnodiversidad*. Buenos Aires: Caja Negra, 2020.
- Kozak, Claudia. “Poéticas/Políticas de la materialidad en la poesía digital latinoamericana”. *Perífrasis. Revista de Literatura, Teoría y Crítica*, 20, 2019, pp. 71-93.

Rivera Cusicanqui, Silvia. *Sociología de la imagen. Miradas ch'ixi desde la historia andina.*

Buenos Aires: Tinta Limón, 2015.

Tello, Andrés Maximiliano. *Anarchivismo: Tecnologías políticas del archivo.* Buenos Aires: La

Cebra, 2018.